

Conference Proceedings

X International Conference on Gastronomy and Tourism Studies and Research

Annual Meeting of the Gastronomy Thematic Group of the Association for Tourism and Leisure Education and Research (ATLAS) - 2024

October 16-18, 2024

UFOP Arts and Convention Center
Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13947807>

The texts in these proceedings are working papers communicated during the X International Conference on
Gastronomy and Tourism Studies and Research

Organizing Committee

UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

ASSOCIATION FOR TOURISM
AND LEISURE EDUCATION AND RESEARCH

URISMO UFOP

PPGTURPATRI

Programa de Pós-Graduação

em Turismo e Patrimônio
UFOP

Sponsorship

**FERRO
PURO**
MINERAÇÃO

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Fundação Arthur Bernardes

Partnership

NAP2

Institutional Support

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE

Alissandra Nazareth de Carvalho, Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, Brazil

Bruno Martins Augusto Gomes, Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, Brazil

Magnus Emmendoerfer, Universidade Federal de Vicosa - UFV, Brazil

Marcos Eduardo Gonçalves de Carvalho Knupp, Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, Brazil

Carolina Lescura de Carvalho Castro Volta, Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, Brazil

Greg Richards, BUAS/Tilburg University, Netherlands

Jacinta Dalton, Atlantic Technological University, Irlanda

Tanja Angleitner Sagadin, VGST, Slovenia

Bill Gregorash, Confederation College, Canada

Óscar Cabral, Basque Culinary Center, Spain

Tamara Ratz, Kodolanyi Janos Univeristy, Hungary

Carlos Costa, Aveiro University, Portugal

Rosário Scarpato, Chairman & CEO at The I Factor, Dubai, United Arab Emirates

Roberta Garibaldi, Bergamo University, Italy

Silvia Aulet, Faculty of Tourism, University of Girona, Spain

Carlos Fernandes, Polytechnic University of Viana do Castelo, Portugal

ORGANIZING BOARD COMMITTEE

Alissandra Nazareth de Carvalho, Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, Brazil

Bruno Martins Augusto Gomes, Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, Brazil

Magnus Emmendoerfer, Universidade Federal de Vicosa - UFV, Brazil

Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Knupp, Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, Brazil

Carolina Lescura de Carvalho Castro Volta, Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, Brazil

Silvia Aulet, Faculty of Tourism, University of Girona, Spain

Carlos Fernandes, Polytechnic University of Viana do Castelo, Portugal

ORGANIZING STAFF

Anthony Alves da Rocha Thuner

Amadeu Correia Batista Neto

Taina Sousa Oliveira

Elias Mediotte

Marcelo Shishito

Ivan Aguiar Carvalho

Pedro Lucas dos Santos Paula

Alice Vitória Carneiro dos Santos

Renato Matos Mendes Gabriel

Cynthia Lara da Silva

Flavio Aparecido Santos Souza Junior

Isis de Souza Fernandes

SUMMARY

PRESENTATION	6
A SEDUÇÃO DO PASSADO NA EXPERIÊNCIA GASTRONÓMICA: PROJETOS DE COCRIAÇÃO NA FORMAÇÃO EM GASTRONOMIA	7
REDES NO CONTEXTO DAS CIDADES CRIATIVAS DA GASTRONOMIA	8
COCINA PATRIMONIAL: RECONOCIENDO LAS MEMORIAS DEL MAÍZ.....	10
DESARROLLO SOSTENIBLE DE RUTA TURÍSTICA GASTRONÓMICA DEL MAIZ: UNA MIRADA A LAS MUJERES RURALES	12
TURISMO GASTRONÔMICO EM BELO HORIZONTE: POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO	14
REVOLUCIÓN VERDE EN LA RESTAURACIÓN: UN META-ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD	15
FEIRA LIVRE NOTURNA EM OURO PRETO: CONTRIBUIÇÕES DA GASTRONOMIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	17
SABOR, SUOR E TRADIÇÃO: UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO NA GASTRONOMIA OUROPRETANA	18
TURISMO CRIATIVO E GASTRONOMIA: FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS	20
SOCIOBIODIVERSIDADE E SOBERANIA ALIMENTAR, UM ESTUDO DE CASO EM TRÊS DIFERENTES HORTAS COMUNITÁRIAS DE BELO HORIZONTE	22
VULNERABILIDADE DE NOVOS NEGÓCIOS GASTRONÔMICOS EM GRÃO MOGOL - MG.....	23
A INFLUÊNCIA FEMININA NA GASTRONOMIA PARAENSE: IMPACTOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO VER-O-PESO – BELÉM DO PARÁ.....	25
POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO A EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS, ARTESANATO E TURÍSTICO NO CIRCUITO DO IRAPÉ.....	26
TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL: ROTEIROS PARTICIPATIVOS NO CIRCUITO TURÍSTICO LAGO DE IRAPÉ.....	28
MINEIRIDADE E HOSPITALIDADE: A COMIDA MINEIRA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL E ATRATIVO TURÍSTICO.....	30
EXPLORANDO SABORES NOS DISTRITOS DE OURO PRETO: ANÁLISE DOS PRINCIPAIS FESTIVAIS CULINÁRIOS.....	31
AMÊNDOAS CONFEITADAS: PRESERVAÇÃO DO SABER-FAZER POR MEIO DO EMPREENDEDORISMO	33
TURISMO E GASTRONOMIA EM CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO: O CASO DE BELO HORIZONTE/BR ...	34
GASTRONOMIA & TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA: UM ESTUDO DE CASO EM BRUMADINHO/MG ..	35
A CACHAÇA COMO POSSÍVEL ELEMENTO PROMOTOR DA MEMORABILIDADE DA EXPERIÊNCIA: O CASO DE PARATY, RJ	37
TRAJETÓRIA DE UMA CIDADE CRIATIVA PELA GASTRONOMIA	39

PRESENTATION

This event seeks to discuss gastronomy and its potential as a means of promoting tourist activity through creative and experiential tourism. The relationship between food and tourism has become increasingly close: food has become one of the key elements of the tourist experience, and tourists have become one of the main markets for local and regional cuisine. But...

What do tourists look for in regional cuisine?

Will it be traditional food, a region's authentic and real cuisine, or will it be increasingly new and innovative aspects of food and gastronomy?

Conversely, contemporary global challenges (global warming, energy crisis, conflicts, inflation, poverty, pandemic, etc.) can affect the evolution and development of the food industry.

What effects can we anticipate shortly?

The theme of this event proposes an approach from the perspective of tradition and innovation in the field of gastronomy.

Given contemporary global trends, which approach is best positioned to secure the future of regional gastronomy, conservation or innovation?

The academic program seeks to reflect on how the practice of gastronomy occurs in tourist activity and how it is valued in terms of culture and heritage. It identifies it as opportune to consider how its actors interact, what public policies and actions are necessary to make such activities viable, and what strategies are in place for maintaining and valuing gastronomy as a cultural asset in the localities. As a methodology, a program consisting of round tables, scientific activities, work presentation sessions, and sociocultural integration activities between participants will be drawn up.

The event discussed management, governance and public policies in Gastronomy and Tourism to aggregate and generate public and/or private values. It promoted the popularization of knowledge and the impact of the creative economy in the gastronomy and tourism sector in an intersectoral manner. In this sense, it is identified as opportune and original to discuss this topic, aiming to subsidize global and local public policies, providing socioeconomic growth from emerging sectors such as the creative economy and tourism, from the perspective of sustainable development and social inclusion, focusing on gastronomy.

A SEDUÇÃO DO PASSADO NA EXPERIÊNCIA GASTRONÓMICA: PROJETOS DE COCRIAÇÃO NA FORMAÇÃO EM GASTRONOMIA

Gonçalo Marques¹

Olga Matos²

A presente investigação baseia-se num trabalho de projeto de cocriação de experiências enogastronómicas cultural e historicamente sustentadas, desenvolvido ao longo de um semestre letivo, na Licenciatura em Gastronomia e Artes Culinárias do IPVC, no âmbito da unidade curricular de Cultura Gastronómica Portuguesa. Primeiramente - e depois de terem frequentado, no semestre anterior, a unidade curricular de História e Antropologia da Alimentação – que lhes fornece informação conceptual sólida em torno da herança histórica e cultural dos processos alimentares - os alunos contactam com ferramentas e conceitos próprios da análise histórica da alimentação, num olhar global, cruzando territórios, produtos e receituários.

Num segundo momento, são convidados a escolher um desafio em torno do qual vão trabalhar: define-se a situação-problema e, a partir dela, vai realizar-se, cumulativamente: 1 – pesquisa documental exclusiva em bibliotecas e arquivos especializados (não são admitidas páginas web generalistas de forma propositada); 2 - realização de uma entrevista com familiares, pessoas próximas e profissionais da gastronomia com o objetivo de conhecer melhor - e de forma mais fundamentada - determinada especialidade gastronómica e sua construção cultural enquanto símbolo identitário.

A valorização da história oral aliada aos registos culturais e evidências documentais revela-se muito oportuna e mostra como há todo um novo mundo de comunicação cultural associado à gastronomia e aos vinhos que pode ser potenciado por nativos digitais, simultaneamente atores e consumidores de novos enredos gastronómicos. Conclui-se desta experiência que a transmissão cultural e a herança histórica são, assim, cada vez mais sedutoras e cativantes como um recurso indispensável à construção de narrativas solidamente ligadas aos territórios, às gentes e aos seus modos de vida antigos e atuais. Todos os casos apresentados são oriundos da região noroeste de Portugal.

Palavras-Chave: Projetos de Cocriação Gastronómica; História e Cultura Gastronómica; Gastronomia Portuguesa

¹ Instituto Politécnico de Viana do Castelo. E-mail: gmaiamarques@ese.ipvc.pt

² Instituto Politécnico de Viana do Castelo. E-mail: omatos@estg.ipvc.pt

REDES NO CONTEXTO DAS CIDADES CRIATIVAS DA GASTRONOMIA

Paulo Aguiar de Andrade Lima Neto³

Magnus Emmendoerfer¹

Franciele de Carvalho Briedis

Abordando território como campo de interações e conexões, deve-se considerar suas potencialidades de desenvolvimento a partir de estratégias de aglomeração e de fortalecimento de redes econômicas e de conhecimento. Seu potencial de inovação, valorização de identidades culturais, fortalecimento de sociabilidades, e geração de trabalho e renda pelo desenvolvimento de produtos e serviços de alto valor agregado dentro de sistemas produtivos de economia criativa. Fatores relacionais, sociais, culturais e políticos que amalgamam interações e conexões situadas no contexto histórico de uma dada sociedade, os quais eram invisibilizados no olhar da ortodoxia, vertem-se em fundamentais sob as lentes da heterodoxia, através das quais Granovetter observa a economia diante da realidade e da concretude do social. De acordo com essas lentes, onde as relações sociais e culturais influenciam diretamente as políticas e seus resultados, possibilita-se uma melhor compreensão de articulações estratégicas voltadas às potenciais culturais que extrapolam a gestão local, projetando-se para agendas de políticas globais. Este é o caso da Rede de Cidades Criativas da UNESCO.

Com as cidades criativas, pretende-se trazer novos ativos territoriais que considerem a cooperação de redes e se baseie na natureza criativa dos insumos e na propriedade intelectual gerada pelos seus produtos, em um mercado onde demanda e oferta operam em redes sociais complexas.

A Rede de Cidades Criativas atua no propósito de promover a colaboração entre as cidades que a compõe, comprometendo-se a cooperar ativamente, desenvolvendo parcerias que abrangem a esfera pública, privada e sociedade civil. Estas parcerias tem por objetivo partilhar suas melhores práticas a nível internacional, dentro de um dos 7 eixos de atuação possível, sendo artesanato e arte popular, artes midiáticas, design, literatura, gastronomia, cinema e música.

O Brasil, com 13 cidades ativas na Rede de Cidades Criativas, tem no campo da gastronomia sua maior atuação. A Gastronomia abordada como um fator cultural gera múltiplos benefícios ao local, já que une a necessidade da nutrição, o prazer da degustação, a oportunidade de experiências e encontros sociais com o potencial de aproveitar-se da venda do tempo de trabalho, capacitando indivíduos a provocar mudança em relação a aquilo que se tem, para assim desenvolver os meios que lhestrarão realização (GIDDENS, 2003).

Neste sentido, considerando a força que as redes exercem sobre o desenvolvimento local, lança-se a seguinte problemática, qual o papel das redes nascidas criativas em escala micro e macro?

³ Email: paulo.aguiar_@hotmail.com

¹ Universidade Federal de Viçosa. Email: magnus@ufv.br

Para isto, busca-se aprofundamento teórico que trará reflexões para o entendimento de redes, utilizando-se da empiria ao analisá-las no contexto das Cidades Criativas da Unesco. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar a estruturação de redes em Cidades Criativas identificando em documentos oficiais das respectivas prefeituras menção à organização de redes e conexões sociais, seja para a conquista ou para manutenção da chancela pela Unesco.

Neste trabalho será abordado especificamente as cidades que compõem o eixo da gastronomia no Brasil, sendo estas, Florianópolis (SC), Belém (PA), Paraty (RJ) e Belo Horizonte (MG).

O objetivo deste trabalho é analisar a estruturação de redes em Cidades Criativas identificando em documentos oficiais das prefeituras menção à organização de redes e conexões sociais, seja para a conquista ou para manutenção da chancela pela Unesco.

O principal objetivo do ensaio foi quanto a necessidade de evidenciar o papel das redes como instrumento fundamental para a manutenção

COCINA PATRIMONIAL: RECONOCIENDO LAS MEMORIAS DEL MAÍZ

Cristina Fachini

Cinthia Rolim de Albuquerque Meneguel

Silvia Grau¹

Lluís Mundet

La región del Suroeste Paulista es una de las regiones actualmente de menor concentración industrial del Estado de São Paulo (Brasil), por lo que mantuvo su caracterización tradicional del cultivo de productos básicos agrícolas, siendo predominante la agricultura familiar. Cuenta con 528,2 mil habitantes, es conocida como una de las regiones más pobres del estado y más carente de desarrollo.

La producción de maíz tiene una importancia económica significativa en la región Suroeste de São Paulo/Brasil y está asociada a la importancia cultural que este grano tiene en la tradición alimentaria local. El maíz forma parte de la base alimentaria de la región y participa activamente en la culinaria local, fruto de las interacciones culturales de las diferentes ocupaciones humanas que habitaron este territorio. La conservación de este material genético es importante tanto para el mantenimiento de la memoria y la cultura regional, como para despertar el interés turístico, para crear la diferenciación del territorio del suroeste de São Paulo como denominaciones de origen y también para mantener la agro biodiversidad pensando en los riesgos de erosión genética y adaptación a los cambios climáticos.

El maíz es en esa región un elemento muy importante en la culinaria local, presente en recetas transmitidas de generación en generación, en celebraciones comunitarias, por lo que es usada la harina de maíz en muchos platos de la comida cotidiana.

La importancia de este grano en la zona es evidente en los símbolos identitarios de varias municipalidades y en el reconocimiento de recetas y oficios asociados al maíz como patrimonio cultural inmaterial local. Este reconocimiento subraya el valor cultural y la relevancia histórica del maíz, destacando su papel central en la identidad y tradiciones de estas comunidades. Las prácticas relacionadas con el cultivo y la preparación del maíz no solo han perdurado a lo largo del tiempo, sino que también han sido celebradas y preservadas como parte integral del patrimonio cultural de la región.

Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo identificar la participación de las mujeres rurales en la preservación de los conocimientos tradicionales sobre este alimento y las implicaciones para el desarrollo sostenible de la región de la Ruta del Maíz, ubicada en el Suroeste de São Paulo - Brasil. Así, la investigación es cualitativa, exploratoria y descriptiva, y presenta datos provenientes de un proyecto de cooperación y desarrollo realizado en la región, a través de estudio de caso, observación, entrevistas y talleres.

Como resultado, se observó el papel protagónico de las mujeres rurales (que viven en los límites de la pobreza) en la preservación de los conocimientos tradicionales sobre este alimento, resultando en un libro con relatos de experiencias, intercambio de saberes locales,

¹ Universitat de Girona. E-mail: silvia.grau@udg.edu

y con buenas prácticas, como material para talleres de cualificación profesional y valoración del patrimonio alimentario con el fin de contribuir para mantener la cultura alimentaria viva, por el medio del cultivo de maíz nativo, visibilidad de las historias de vida de las mujeres rurales que mantienen estas variedades y su diferencial en la preparación de platos a base de maíz.

Palabras-clave: Mujeres rurales; Igualdad de género; Suroeste Paulista; Cooperación; Desarrollo.

DESARROLLO SOSTENIBLE DE RUTA TURÍSTICA GASTRONÓMICA DEL MAÍZ: UNA MIRADA A LAS MUJERES RURALES

Cristina Fachini

Cinthia Rolim de Albuquerque Meneguel

Silvia Grau¹

Lluís Mundet

El maíz, un grano milenario, ha sido parte fundamental de la alimentación en Brasil desde tiempos anteriores a la colonización, manteniéndose como un alimento clave hasta la actualidad. Aunque la dieta brasileña ha experimentado cambios significativos, con el arroz y los productos a base de trigo ganando importancia, las poblaciones rurales de la Zona del Suroeste del Estado de São Paulo han preservado sus métodos tradicionales de preparación de alimentos. Estas comunidades continúan fabricando harina de maíz, consumiendo frijoles, carnes de cerdo y pollo, y frutas locales, valorando estos alimentos por su asociación con la cultura, el modo de vida, y la diversidad alimentaria. Estos elementos son cruciales para las dietas sostenibles, aportando importantes valores nutricionales y culturales a la zona.

Esta investigación tiene como objetivo describir la propuesta de creación de una ruta turística gastronómica de maíz, integrando los turistas al territorio y su cultura, por medio del incremento de conocimiento y habilidades de las mujeres rurales sobre la importancia del maíz en la cultura e historia culinaria de la zona.

Esta es una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva, se realizó un estudio de caso, investigación bibliográfica, además de levantamiento e inventario de cocineros y cocineras (mayoría) que aún poseen el conocimiento y saberes de los principales ingresos tradicionales a base de maíz, locales de producción y comercialización, y levantamientos de ingresos tradicionales que componen las manifestaciones de la cultura tradicional y del patrimonio inmaterial de comunidades rurales de ese territorio, puntos de ventas de esos ingresos y las fiestas tradicionales de maíz verde locales.

La información recogida fue sistematizada generando la propuesta de una ruta turística gastronómica que iniciase como base en la dieta de este territorio desde antes de la colonización, debido a la presencia de diferentes culturas indígenas que habitaron esta zona y utilizaron el maíz como un ingrediente importante en su dieta, atravesando a lo largo del proceso histórico regional, ilustrando como el maíz se ha mantenido como un ingrediente fundamental en la dieta local, derivando hasta hoy como un elemento de identidad regional. También se evidencia la historia de vida, intercambio de saberes locales, recetas culinarias a base de maíz verde y harina de maíz, colaborando así en la preservación y valoración del patrimonio alimentario y de los conocimientos tradicionales, manteniendo la cultura alimentaria viva, por el medio del cultivo de maíz nativo, las historias de vida de las mujeres rurales que mantienen estas variedades y su diferencial en la preparación de platos a base de maíz.

¹ Universitat de Girona. E-mail: silvia.grau@udg.edu

La ruta gastronómica busca diversificar la oferta turística de la zona, conocida por el ecoturismo en parques naturales y has ganado importancia teniendo en cuenta que frente a los efectos de la pandemia de coronavirus, las actividades turísticas en la región disminuyeran casi por completo en 2021/2022. En la actualidad el fomento del turismo local sigue siendo de vital importancia, por lo que la reanudación de las acciones es importante para fortalecer el turismo en la zona y, especialmente, para ayudar a mejorar la participación de los agricultores y artesanos en las actividades turísticas, valorizando el cultivo del maíz criollo. Esta investigación contribuí a continuar las acciones de desarrollo sostenible en la región para integrar los conocimientos sobre la producción de maíz nativo, su diversidad genética y preservación de semillas sobre una base agroecológica con el uso culinario y el turismo local.

Palabras-clave: Itinerario turístico; Turismo gastronómico; Maíz criollo; Igualdad de género.

TURISMO GASTRONÔMICO EM BELO HORIZONTE: POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO

Késsia Katerine Costa Rodriguez Ghisleni¹

O turismo gastronômico tem sido um vetor significativo no fortalecimento da identidade cultural de Belo Horizonte, especialmente após a cidade receber o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO em 2019. Esse reconhecimento destaca a riqueza e diversidade da culinária mineira, representada na capital do estado de Minas Gerais. Diante desse cenário, este artigo visa identificar como as políticas públicas de fomento ao turismo gastronômico, analisadas sob a ótica de gênero, podem contribuir para a consolidação da identidade de Belo Horizonte como Cidade Criativa da Gastronomia. A pesquisa aborda a integração de políticas de gênero no turismo gastronômico, sugerindo que essas políticas não apenas promovem a igualdade de gênero, como também enriquecem a identidade cultural e o potencial turístico da cidade. Ao promover a inclusão de gênero, é esperado que as iniciativas turísticas se tornem mais equitativas e representativas da diversidade local, beneficiando a comunidade local como um todo. Para alcançar esses objetivos, na pesquisa foi adotada uma abordagem exploratória, descritiva e qualitativa, conduzida através de um levantamento bibliográfico para compor um referencial teórico conceitual sobre o tema. Complementarmente, a análise empírica foi realizada utilizando o software QGIS 3.8 Zanzibar, que permitiu mapear e analisar a iniciativa "Mapa das Minas", uma ação focada na promoção de gênero no contexto turístico da cidade. Por sua vez, as principais atrações turísticas listadas pelo Tripadvisor em 2024 foram consideradas para a análise, permitindo um cruzamento de dados entre as iniciativas de promoção de gênero e os pontos turísticos mais relevantes de Belo Horizonte. Os resultados da análise indicam uma concentração significativa da iniciativa "Mapa das Minas" na região Centro-Sul de Belo Horizonte que, também, é a área com a maior concentração de atrações turísticas. Esta proximidade sugere uma potencial sinergia entre as iniciativas de promoção de gênero e os locais de maior interesse turístico. No entanto, os achados apontam a necessidade de estratégias futuras de políticas públicas que contemplem ações que visem a distribuição mais equitativa das iniciativas de promoção de gênero em outras regiões da cidade, assegurando uma abordagem mais inclusiva e abrangente para todos - cidadãos e turistas. Sendo assim, concluiu-se que a integração de políticas de gênero no planejamento turístico de Belo Horizonte é fundamental não apenas para promover a igualdade, mas também para fortalecer a identidade cultural e o apelo turístico da cidade. A continuidade e expansão dessas iniciativas são cruciais para garantir que o desenvolvimento turístico da cidade seja inclusivo e representativo da diversidade de sua população. Dessa forma, Belo Horizonte pode consolidar-se ainda mais como uma Cidade Criativa da Gastronomia, alinhando-se aos princípios de igualdade e diversidade promovidos pela UNESCO, conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos na Agenda 2030.

Palavras-chave: Gestão Pública do Turismo; Gastronomia; Igualdade de gênero.

¹ Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A. E-mail: kessia.belotur@pbh.gov.br

REVOLUCIÓN VERDE EN LA RESTAURACIÓN: UN META-ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD

Mireia Pascual Olivé¹
José Antonio Donaire

Sustainability is a concept that has been studied transversally over the last decades. The case study focuses on the relationship between sustainability and restaurants. This study reviews 507 articles published in the last five years in Scopus through a meta-analysis based on the PRISMA statement. The analysis of the data presented offers a vision of the current situation and future trends.

Research studies have grown in recent years, and studies on the green concept have doubled, articles on ecology have tripled, and articles on ethics in restaurants have quadrupled. This growth suggests an awareness and importance of the topic in both the academic community and industry.

Asia seems to be more concerned with supply and demand, highlighting the importance of understanding consumer behavior. Europe, on the other hand, with greater environmental awareness and stricter policies, focuses on sustainability and territorial management. This reflects the different regional priorities and challenges.

Although the magazine Sustainability (Switzerland) has published 27.02% of the articles related to the keywords during the last five years, we found more than 200 magazines that have published these articles.

The combination of consumer pressure, government policies and business awareness is driving this transition towards a more sustainable and responsible industry.

Sustainable tourism has focused all the research on the hotel and accommodation area and, on the other hand, in the restaurant sector there is a lack of information as well as a certain thematic dispersion about what sustainability means in this area.

The research will focus on the objective of the 2030 agenda and how the complex concept of sustainability can be applied in a field such as restaurants.

Understand the relationship and its importance.

The search was carried out in spring 2024, on the academic website: www.scopus.com. The keywords used were sustainable AND restaurant. The quantitative results were analyzed with a database.

The results focus on the field of sustainability in the restaurant sector, with a significant increase in articles published on topics such as: behavior, green restaurants, culture, food waste and ecology.

¹ Universitat de Girona. E-mail: mireia.pascual@udg.edu

Differences appear between continents, with Europe leading in studies on food waste, territory and health, and in Asia in studies on restaurants and behavior.

The results reveal greater awareness, concern and growing importance of issues such as the use of plant-based foods, among others. This research begins this trend, and in the immediate future there will be a growing concern about sustainability and it will be a topic of great importance in the tourism sector.

Applies to the topics described about sustainability and restaurants.

Keywords: sustainability, restaurant, prism, Michelin, green

FEIRA LIVRE NOTURNA EM OURO PRETO: CONTRIBUIÇÕES DA GASTRONOMIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Flavio Aparecido Santos Souza Junior¹
Marina Furtado Gonçalves²

A Praça Cesário Alvim e o Coreto adjacente, situados em frente à antiga estação ferroviária de Ouro Preto, Minas Gerais, possuem um rico histórico de uso cultural, incluindo apresentações musicais e discursos políticos. No entanto, esses espaços têm sofrido com o abandono e a falta de manutenção pela administração pública, resultando em condições precárias de preservação o qual é observado.

Este artigo investiga a Feira Livre Noturna, realizada às sextas-feiras, das 18:00 às 22:00 horas, como um catalisador para a requalificação urbana da Praça e do Coreto e como promotora de um ambiente mais vibrante e inclusivo. A Feira oferece uma variedade de comidas típicas, bebidas, produtos hortifrutigranjeiros e artesanatos, acompanhados por apresentações musicais. A pesquisa também discorreu sobre como eventos gastronômicos podem influenciar na requalificação de espaços urbanos e melhorar sua funcionalidade e atratividade. Além disso, foi explorado como o placemaking pode contribuir para o engajamento da comunidade nesses espaços. Por fim, foi realizada uma análise sobre como a economia criativa, por meio de eventos culturais e gastronômicos, pode promover o desenvolvimento urbano e o fortalecimento da identidade local.

A metodologia utilizada baseou-se em uma abordagem exploratória, iniciada por uma revisão bibliográfica, seguida de pesquisa de campo para coleta de informações e documentação por imagem dos imóveis pesquisados. O trabalho incluiu um breve estudo histórico, estético e estilístico desses bens, além de uma análise das condições de preservação da Praça e do Coreto onde ocorre a Feira Noturna.

Os resultados indicaram que, até o início das atividades da Feira, apenas a Praça passou por pequenas intervenções, como limpeza do piso e capina dos canteiros. Já o Coreto, que se encontra deteriorado, não recebeu nenhuma medida de conservação. Também foi constatado que eventos como a Feira pode incentivar o uso do espaço público pela comunidade local. Para fundamentar a importância da Feira como ferramenta de requalificação, a pesquisa utilizou estudos de caso e exemplos bem-sucedidos de outras localidades onde ocorrem atividades semelhantes, demonstrando o potencial desses eventos como estratégia para a preservação de espaços culturais, como Praças e Coretos.

Palavras-chave: Feira Livre Noturna; requalificação urbana; gastronomia; placemaking; economia criativa.

¹ Mestrando em Turismo e Patrimônio na Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: flavio.aparecido@aluno.ufop.edu.br

² Universidade Federal da Bahia. E-mail: marinafg.ufba@gmail.com

SABOR, SUOR E TRADIÇÃO: UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO NA GASTRONOMIA OUROPRETANA

Ruth Gaia Borges¹

Denise Falcao²

Ouro Preto/MG/Brasil foi a primeira cidade brasileira a ser reconhecida como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco em 1980. Referência no turismo nacional e internacional a cidade possui grande atratividade histórica, arquitetônica e cultural. Seu intenso calendário festivo-cultural promove a cidade em suas riquezas. Sua tradicional gastronomia pautada na “cozinha mineira” oferece a seus visitantes uma experiência sensorial reconhecida como prática de lazer e turismo gastronômico (Sormaz, Akmese, Gunes, & Aras, 2016). Compreendendo o contexto turístico e o possível desenvolvimento para a cidade que o fluxo do mercado gastronômico, no centro histórico da cidade possui, o presente estudo investigou quem comandava as cozinhas desses restaurantes. Referendada pelo pensamento crítico sobre a desigualdade de gênero e os desafios para o desenvolvimento sustentável, esta pesquisa se alinha ao 5º objetivo da agenda 2030 da ONU.

Mapear os restaures no centro-histórico da cidade para, a partir da perspectiva de gênero, entender qual a ocupação feminina dentro das cozinhas desses lugares e sua relação com a tradicional gastronomia local.

De natureza qualitativa a pesquisa mapeou os restaurantes em três categorias: gourmets, populares e autônomos. Identificou-se quais restaurantes possuíam *chefs* de cozinha ou cozinheiras(os) e quais seus gêneros. Utilizou-se entrevistas semiestruturadas desvelando os processos de cada sujeita em seus percursos “do cozinhar ao comando das cozinhas”, perpassando suas histórias profissionais, suas ancestralidades e peculiaridades do “ser mulher” nesse ambiente.

A relação de gênero influenciou na maneira como o trabalho é dividido, principalmente pós colonização(Hirata & Kergoat, 2007). Verifica-se uma masculinização na cozinha ao longo da história da gastronomia. Tudo aquilo que serve e alimenta é lido como feminino e gratuito, não sendo visibilizado, nem reconhecido como trabalho, ao contrário das funções lidas como produtivas e empreendedoras dadas como masculinas. Dos 15 restaurantes mapeados, dez se enquadravam na categoria gourmet, dois populares e três autônomos. Entre os dez gourmets, seis possuíam *chefs* de cozinha, entretanto apenas uma era mulher. Para além da desigualdade em relação à função-posto, pois as equipes de auxiliares são 100% femininas enquanto o comando nos restaurantes gourmetizados têm maioria masculina, os dados apontam para uma cozinha ancestral provinda de mulheres, sendo passada ao longo das gerações de mães para filhas. Essa desigual relação de gênero na cozinha encontrada por essa pesquisa corrobora com os dados da PNAD contínua (2023) ao evidenciar que 95,7% da cozinha doméstica brasileira são comandadas por mulheres, mesmo assim apenas 7% dos restaurantes tem chefia feminina.

¹ E-mail: ruth.gaia@aluno.ufop.edu.br

² Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: denise.falcao@ufop.edu.br

Por fim, a gastronomia ouropretana rica em sua diversidade e história, torna-se um território onde as mulheres, muitas vezes invisibilizadas, desempenham papéis cruciais. Suas contribuições, embora correntemente subestimadas ou ignoradas, são fundamentais para a sustentação da raiz ancestral para a gastronômica local. Nesse sentido, é necessário compreender a ocupação das mulheres nesses espaços para que seja valorizada a imagem feminina atrelada à cozinha e a desigualdade de gênero seja combatida para uma profissão com oportunidades mais justas.

Palavras-chave: Gastronomia; Turismo; *Chef*; Cozinheira; Mulher.

TURISMO CRIATIVO E GASTRONOMIA: FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS

Marcos Eduardo Carvalho Goncalves Knupp¹

O turismo criativo e a gastronomia têm se mostrado catalisadores da sustentabilidade, especialmente em comunidades vulneráveis. Este trabalho explora as interseções entre essas áreas, destacando suas contribuições para a transformação social e econômica de comunidades marginalizadas. O objetivo é analisar como práticas culinárias e o design de experiências baseadas no turismo criativo podem promover sustentabilidade e a valorização da comunidade local.

O turismo criativo se diferencia do turismo tradicional ao focar na interação cultural e na co-criação de experiências entre turistas e comunidades locais. Na gastronomia, isso se manifesta em atividades que permitem aos visitantes participar ativamente de experiências culturais, artesanais e culinárias, como aulas de culinária com ingredientes locais e tours gastronômicos que destacam a história e as tradições alimentares de uma região. O design de experiências culinárias no contexto do turismo criativo envolve a

criação de atividades que destacam os sabores locais e narram a história e a cultura da comunidade, proporcionando uma imersão autêntica aos turistas.

Essas práticas enriquecem a experiência do turista e preservam o patrimônio cultural e gastronômico local. Em comunidades vulneráveis, as iniciativas de turismo criativo e gastronômico geram renda e emprego ao integrar a comunidade nas atividades turísticas.

A inclusão e participação genuína da comunidade local nas atividades turísticas são essenciais para garantir a distribuição ampla dos benefícios e a sustentabilidade das práticas a longo prazo. Contudo, essas comunidades frequentemente enfrentam barreiras significativas, como falta de recursos, capacitação e infraestrutura adequada, dificultando sua plena integração e aproveitamento das oportunidades geradas pelo turismo criativo. Há também o risco de exploração cultural e comercialização excessiva, resultando na perda de autenticidade e degradação do patrimônio cultural.

Para investigar as dinâmicas e os impactos dessas práticas em comunidades vulneráveis, a pesquisa foca no Distrito Criativo de Passagem de Mariana, Minas Gerais, Brasil. Este se destaca como um território criativo onde o Quintal da Núria emerge como agente central, oferecendo experiências gastronômicas autênticas que realçam a riqueza e a diversidade da culinária local. Fundado durante o auge da mineração de ouro no século XVIII, Passagem de Mariana carrega um legado cultural significativo. Com o declínio da mineração, a região enfrentou desafios econômicos e sociais, mas, nos últimos anos, tem se reinventado como um centro de criatividade e inovação. Dentro deste contexto, o Quintal da Núria se dedica à promoção da culinária local, oferecendo experiências gastronômicas que conectam turistas e moradores, valorizando saberes tradicionais e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da comunidade.

¹ Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: marcosknupp@ufop.edu.br

A pesquisa é exploratória e descritiva, adotando o método qualitativo para garantir uma compreensão aprofundada das percepções, experiências e significados atribuídos pelos diversos atores envolvidos. Técnicas de coleta incluem entrevistas semiestruturadas com proprietários, gestores e moradores, observação participante e registro de opiniões e fotos de visitantes.

Assim, o estudo aborda a inclusão das comunidades nas atividades turísticas, preservação da autenticidade cultural, minimização de desafios e impactos ambientais. Em conclusão, o turismo criativo e a gastronomia são estratégias eficazes para o desenvolvimento sustentável, promovendo interação cultural, valorização de saberes locais, preservação cultural, geração de renda e empoderamento comunitário.

Palavras-chave: Turismo criativo; Gastronomia; Desenvolvimento sustentável; Comunidades vulneráveis; Valorização cultural.

SOCIOBIODIVERSIDADE E SOBERANIA ALIMENTAR, UM ESTUDO DE CASO EM TRÊS DIFERENTES HORTAS COMUNITÁRIAS DE BELO HORIZONTE

Bruna Veloso Trindade¹

As hortas no meio urbano são símbolos da resistência ao modo de produzir tradicional e da alimentação mais saudável, entrando nas pautas públicas como promoção ao desenvolvimento ambiental e ecológico nas cidades. A cidade de Belo Horizonte, em meados nos anos 1996, começou a olhar para essas potencialidades, criando secretarias e subsecretarias para o desenvolvimento urbano agroecológico. As hortas comunitárias de Belo Horizonte são processos de lutas comunitárias, com pressão ao poder público, por direito a usufruir e recriar espaços inativos e transformá-los em locais de cultivo. No presente trabalho foram visitadas três hortas na capital, que apresentam três propostas agroecológicas e políticas diferentes, mas que têm em comum a promoção da agroecologia, consumo consciente, alimentação mais adequada e a mudança de vida dos membros da comunidade envolvidos. Entretanto, seus impactos ainda são pequenos pela sua potencialidade, e isto pode ser aumentado com maior inserção do poder público e divulgação, com incentivo de produção de PANCs e presença contínua nos espaços para avaliar e proteger sua permanência.

Palavras chaves: Hortas comunitárias; Alimentação; Sociobiodiversidade; Belo Horizonte.

¹ E-mail: b.velosotrindade@gmail.com

VULNERABILIDADE DE NOVOS NEGÓCIOS GASTRONÔMICOS EM GRÃO MOGOL - MG

Ana Célia Melo Lopes¹

Patrícia Morais Lima²

Pablo Peron de Paula³

Esta pesquisa analisa a vulnerabilidade inicial de negócios e estratégias dos empreendimentos criativos no setor gastronômico em Grão Mogol, usando o conceito *Liability of Newness (LoN)* proposta por Stinchcombe (1965). O município histórico de Grão Mogol está localizado no norte da Serra do Espinhaço, com cerca de 13.901 habitantes (IBGE, 2022). A pesquisa de campo abrangeu todo o município para identificar empreendimentos da gastronomia, um importante setor criativo, visto que, além dos sabores, estão incluídos todos os saberes e fazeres de uma comunidade, gerando um valor simbólico e posteriormente valor econômico potencialmente comercializável (DE PAULA, 2016).

Objetivo: analisar, a partir das perspectivas dos empreendedores, quais os aspectos da vulnerabilidade inicial estão presentes nos empreendimentos gastronômicos e identificar as estratégias utilizadas pelos empreendedores para superar esses aspectos.

Foi desenvolvido roteiro de entrevista com quatro seções: a primeira com uma pergunta sobre informações gerais para “quebra-gelo”; a segunda com quatro perguntas sobre o empreendimento; a terceira são realizadas quatorze perguntas sobre vulnerabilidades; e a última, com dez perguntas que relacionam o empreendimento à economia criativa e ao turismo. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas, realizadas no período de 23 a 27 de outubro e de 18 a 22 de dezembro de 2023. As entrevistas foram transcritas na íntegra e em seguida foi utilizado, como técnica de análise de dados, a análise de conteúdo (Franco, 2008).

Resultados preliminares ou esperados: foram entrevistados dez empreendimentos gastronômicos, identificados como E01 a E10. Na categorização das entrevistas, foram identificados como fatores internos que contribuem na vulnerabilidade dos empreendimentos gastronômicos: a ausência de rotinas organizacionais, como exemplificado pelo E06: “[...] esqueço de anotar quando fazem encomendas”; a necessidade de estabelecer novos papéis, conforme evidenciado pelo E07: “[...] sinto que tudo vai parar em mim, já que faço de tudo e minhas filhas não sabem mais”; e a necessidade de aprendizagem organizacional, como destacado pelo E02, que afirma não possuir controle financeiro de suas vendas. Além disso, foram identificados como fatores externos: a dificuldade de acessar recursos críticos, a dificuldade de estabelecer vínculos e legitimidade pela falta de reconhecimento e o baixo conhecimento de normas e leis. Entre os fatores relacionados a recursos, destacou-se o baixo capital financeiro. Em relação aos aspectos relacionados às capacidades, tem-se: baixo nível de aprendizagem, e baixo nível de competência organizacional. Entretanto, foi possível identificar que os empreendedores desenvolvem estratégias para superar a vulnerabilidade: gerenciar relacionamentos entre estranhos, reunir recursos rapidamente e desenvolver capacidades.

¹ E-mail: anacelialopes57@gmail.com

² E-mail: patriciamoraislima@gmail.com

³ Universidade Estadual de Montes Claros. E-mail: pablo.peron@unimontes.br

Implicações teóricas/práticas: Identificou-se tanto fatores internos, como a necessidade de rotinas organizacionais e novos papéis, quanto externos, como dificuldades de acesso a recursos e estabelecimento de vínculos. As estratégias adotadas pelos empreendedores para superar essas vulnerabilidades, como a gestão de relacionamentos e a rápida mobilização de recursos, destacam-se como catalisadoras do desenvolvimento desses negócios. A partir da síntese dos resultados em um *framework* teórico-empírico, pretende-se a devolutiva aos sujeitos de pesquisa além do suporte ao poder público local no desenvolvimento de políticas públicas de apoio aos empreendedores da gastronomia.

Palavras-chave: Análise de Dados; Estratégias; Gastronomia; Vulnerabilidade Inicial.

Agradecimentos

Agradecemos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -FAPEMIG pelo financiamento desta pesquisa. À Unimontes e a Modalidade de Iniciação Científica da Unimontes pela oportunidade de desenvolver a presente pesquisa.

A INFLUÊNCIA FEMININA NA GASTRONOMIA PARAENSE: IMPACTOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO VER-O-PESO – BELÉM DO PARÁ

Brenno Vinicius Brito Rodrigues¹

Manoel de Sousa Palhano Neto²

A gastronomia é um grande setor da atividade turística por ser um catalizador da cultura, dos saberes e sabores locais. Enquanto atividade profissional, é fortemente dominada pela presença masculina, sendo a contribuição das mulheres frequentemente subestimada. No entanto, no Brasil, desde o período colonial e até os dias de hoje, as mulheres desempenharam papel fundamental nos serviços de alimentação, especialmente as mulheres indígenas e negras, que têm presença maciça na preparação e venda de alimentos nas feiras e mercados públicos. Esses espaços criam sinergia entre os diversos atores que ali circulam, além de serem possibilitadores de intercâmbios culturais, aspectos que merecem maior reconhecimento. Este estudo visa destacar o papel das mulheres na gastronomia do estado do Pará, com foco na feira do Ver-o-Peso, uma das maiores feiras a céu aberto da América Latina, bem como a contribuição da atividade turística como ferramenta de inclusão social. A pesquisa examina como as feirantes do Ver-o-Peso, através da venda de pratos típicos como maniçoba, vatapá paraense e peixe frito com açaí, não só sustentam suas famílias, mas também preservam e promovem a cultura alimentar local. A metodologia do estudo incluiu entrevistas semiestruturadas e questionários aplicados a mulheres que comercializam alimentos típicos na feira. As entrevistas foram conduzidas para obter uma compreensão detalhada das experiências dessas mulheres e sua visão sobre o consumo e a preservação da culinária local. A análise qualitativa dos dados revelou que essas mulheres são responsáveis por manter e transmitir tradições alimentares que remontam a gerações. Elas desempenham um papel fundamental na perpetuação dos hábitos alimentares e na manutenção da identidade cultural através de sua prática culinária. A pesquisa também revelou que o trabalho das mulheres na feira é crucial não apenas para a economia local, mas também para a educação dos visitantes e turistas sobre a rica diversidade da culinária paraense. Os resultados preliminares indicam que as mulheres do Pará são pilares na transmissão de conhecimentos culinários e culturais. Elas asseguram que pratos tradicionais sejam preparados e apreciados tanto por residentes quanto por turistas, reforçando a importância da gastronomia como um veículo para a preservação cultural e do turismo como ferramenta de inclusão social, uma vez que geram fluxos de receitas para suas famílias, bem como para toda a cadeia associada. A pesquisa sugere que reconhecer e valorizar o trabalho dessas mulheres pode contribuir para uma maior popularização da cultura alimentar local e promover um ambiente mais inclusivo na gastronomia e na atividade turística.

Palavras-chave: Gastronomia; Turismo; Mulheres; Cultura Alimentar; Ver-o-Peso.

¹ Mestrado em Turismo pelo Centro de Excelência em Turismo, CET-UnB. E-mail: brenno.rodrigues.gastronomia@outlook.com

² Graduando em Turismo pelo Centro de Excelência em Turismo, CET-UnB.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO A EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS, ARTESANATO E TURÍSTICO NO CIRCUITO DO IRAPÉ

Kelly Cristine Oliveira Meira¹

Pablo Peron de Paula²

Patrícia Morais Lima³

O Circuito Turístico Lago do Irapé está localizado no Norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha, abarcando dezesseis cidades que se dividem em quatro rotas turísticas. Esse estudo se concentra na Rota Grão Mogol, especificamente nas cidades de Grão Mogol e Botumirim. O objetivo desse estudo foi a proposição de políticas públicas de apoio aos empreendimentos de economia criativa – gastronomia, artesanato e turismo – dos municípios de Grão Mogol e Botumirim. Embora não exista consenso sobre uma definição de política pública, aqui apontamos o emprego dela como ferramenta para a solução de problemas, possibilitando a cooperação entre o governo, outras instituições e/ou grupos sociais. Sem ignorar, contudo, que ela está limitada às decisões governamentais (Souza, 2006). Para alcançar o objetivo proposto, optou-se pela pesquisa-ação na qual pesquisadores e comunidade se uniram no planejamento, ação e reflexão, com o objetivo de construir proposições para solucionar problemas práticos cotidianos (Tripp, 2005). A pesquisa foi dividida em dois momentos: primeiro, foram entrevistados, por meio de roteiro semiestruturado, dezenove empreendedores de Grão Mogol e dezoito de Botumirim, com foco em compreender as vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos, assim como as estratégias adotadas para superá-las. No segundo momento, os empreendedores de economia criativa foram reunidos para a condução do círculo de ação-reflexão, a fim de discutir as vulnerabilidades e estratégias identificadas na fase de entrevistas e propor políticas públicas específicas para atender às necessidades locais, construindo um desenvolvimento sustentável social e economicamente a longo prazo. Na etapa de entrevistas com os empreendedores, foram identificadas seis principais categorias de vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos: ausência de rotinas organizacionais, necessidade de criação de novos papéis e funções, a necessidade de aprendizagem organizacional, dificuldade de acessar recursos críticos, dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade e baixo conhecimentos de normas e leis. Por outro lado, foram identificadas cinco categorias de estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades: gerenciamento de relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes, obtenção rápida de recursos e desenvolvimento de capacidades, habilidade em lidar com ambientes difíceis, envolvimento efetivo de *stakeholders* importantes, estabelecimento de legitimidade com grupos de recursos relevantes e retenção de clientes em potencial. No círculo de ação-reflexão, foram propostas cinco categorias de políticas públicas: capacitação dos empreendedores (gestão de mídias sociais, elaboração de projetos, inglês e cursos nas áreas de gastronomia e turismo), criação de um centro de apoio à cultura e aos turistas, fomento da cooperação entre empreendedores, moradores da cidade e as instituições públicas locais, crédito assistido e criação de uma identidade local que reconheça os empreendedores como agentes de

¹ E-mail: kellycristineomeira@gmail.com

² Universidade Estadual de Montes Claros. E-mail: pablo.peron@unimontes.br

³ E-mail: patriciamoraislima@gmail.com

transformação e valorize a cultura. Os achados da pesquisa, especialmente as políticas públicas propostas na etapa do círculo de ação-reflexão, podem ser adaptados e aplicados para outras cidades, especialmente para aquelas que compõem o Circuito do Irapé, devido às semelhanças naturais, gastronômicas, culturais e históricas. Além disso, a proposição de políticas públicas pensadas pelos empreendedores locais, a partir das vulnerabilidades enfrentadas no cotidiano, torna essas proposições assertivas quanto à capacidade de transformação.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Economia Criativa; Empreendimentos Criativos; Circuito do Irapé; Norte de Minas Gerais.

TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL: ROTEIROS PARTICIPATIVOS NO CIRCUITO TURÍSTICO LAGO DE IRAPÉ

Laís Murta Alves Maia¹

Pablo Peron de Paula²

Cledinaldo Aparecido Dias³

Contextualização: O Circuito Turístico Lago de Irapé está localizado no Norte de Minas Gerais, um de seus atrativos é a Barragem do Lago de Irapé, a mais alta do Brasil e a segunda da América Latina (Circuito Turístico Lago de Irapé, n.d). O circuito está localizado na Serra do Espinhaço, uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo (Pereira *et al.*, 2015). A diversidade natural, cultural e gastronômica da área vem possibilitando o desenvolvimento local a partir do turismo e suas conjunções econômicas.

A criação de roteiros organiza a dinâmica do turismo, direcionando os visitantes e delimitando os espaços a serem visitados. Frequentemente esses roteiros são elaborados por empresas, com pouco envolvimento da comunidade (Rocha, 2020). Contudo, a participação da comunidade favorece a criação de alternativas que valorizem os empreendimentos e a economia local. Nesse sentido, faz-se importante estudos que envolvam a sinergia dos roteiros turísticos com a riqueza gastronômica regional.

Para Ferro (2013), a gastronomia é compreendida como uma expressão cultural de uma localidade, indo além da alimentação, refletindo suas tradições, valores e história. Nesse contexto, a gastronomia desempenha um papel crucial nas rotas turísticas, pois proporciona experiências que conectam o turista com a cultura local, valorização da cultura e dos empreendimentos criativos.

Objetivo: Desenvolver roteiros turísticos integrando a gastronomia aos atrativos naturais, culturais e empreendimentos criativos do Circuito do Lago do Irapé.

Métodos e/ou fontes de dados: Foi realizada uma pesquisa-ação, onde pesquisadores e comunidade trabalharam juntos em um ciclo de planejamento, ação, observação e reflexão para resolver problemas práticos, avaliar resultados e aperfeiçoar ações (Tripp, 2005). Primeiramente, foi realizado um mapeamento dos atores do turismo, dos empreendimentos da economia criativa e dos atrativos turísticos dos municípios de Botumirim, Cristália e Grão Mogol, com coordenadas coletadas por meio de GPS. Em seguida, foram elaborados mapas no QGIS e no Umap. Posteriormente, foram realizados Círculos de Ação e Reflexão (CAR) com o propósito de construir rotas turísticas para cada município. Os CAR ocorreram nos dias 16 e 17 de julho de 2024. A dinâmica do CAR foi estruturada com a apresentação dos mapas previamente elaborados; proposição de rotas pelos participantes; apresentação das propostas elaboradas e reflexão para refinamento das propostas.

Resultados preliminares ou esperados: Em Grão Mogol foram propostas as rotas turísticas: Trilha do Barão, Trilha da Cavahada, Trilha do Curral de Pedras; Trilha da Tropa; Três

¹ E-mail: laismurtalves@gmail.com

² Universidade Estadual de Montes Claros. E-mail: pablo.peron@unimontes.br

³ E-mail: cledinaldo.dias@unimontes.br

Cachoeiras; Cultura e Arte de Grão Mogol; do Saber; Religiosa e Cristália, saindo de Grão Mogol com destino à Cristália. Em Botumirim foram: Belezas de Botumirim, Folha Larga, Ribeirão do Canaminas, Campina, Reserva da Rolinha do Planalto e Cachoeira do Bananal. As rotas contemplam empreendimentos da gastronomia e da economia criativa local.

Implicações teóricas/práticas: A criação de roteiros turísticos possibilitará uma maior atratividade dos municípios envolvidos, potencial aumento de demanda turística, integração e sinergia entre os segmentos. Esse trabalho também possui implicações metodológicas ao utilizar-se do CAR para a proposição, de forma participativa e integrada, de roteiros turísticos.

Palavras-chave: Círculo de Ação e Reflexão; Rotas Turísticas; Sistema de Informação Geográfica; Economia Criativa

MINEIRIDADE E HOSPITALIDADE: A COMIDA MINEIRA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL E ATRATIVO TURÍSTICO

Nathalia Machado Moutinho¹

Maria do Carmo Pires²

O artigo é fruto de uma pesquisa de iniciação científica que teve como objetivo discutir o processo de construção da memória coletiva sobre a comida mineira, analisando a hospitalidade mineira e o papel da cozinha na construção da mineiridade, além de procurar compreender como o turismo se apropria e se utiliza da comida mineira como um atrativo. A mineiridade foi uma construção histórica e simbólica que buscava no passado e nos relatos dos viajantes as suas bases com o intuito de criar uma imagem regional, sendo a hospitalidade mineira um dos seus principais aspectos. O processo de construção da cozinha mineira como atrativo turístico fez parte dos planos de marketing elaborados para o desenvolvimento do turismo em Minas Gerais e relacionou a hospitalidade mineira ao bem receber e à gastronomia. Para um melhor conhecimento do processo de construção da memória coletiva sobre a hospitalidade e a cozinha mineira, foi utilizada a metodologia da pesquisa da Micro História, elaborada por Carlo Ginzburg, que remete aos estudos de casos por meio dos indícios deixados pelas populações do passado. Para isso, foram utilizadas fontes como relatos dos viajantes que estiveram nas Minas Gerais no século XIX, bem como os principais estudiosos que patrocinaram a escolha das cidades mineiras como símbolos da identidade nacional nas primeiras décadas do século XX. Após essa análise, foram realizadas pesquisas em jornais da cidade de Ouro Preto, do final do século XIX e primeiras décadas do século XX, que estão disponibilizados para consultas on-line nos sites da Biblioteca Nacional e do Arquivo Público Mineiro. Tanto nos relatos dos viajantes como nos anúncios veiculados nos jornais, já havia destaque para a comida mineira e a hospitalidade como símbolo de identificação regional. Foram analisadas edições dos seguintes jornais, no período compreendido entre 1898 a 1947: Jornal Mineiro, A Cidade, Tribuna de Ouro Preto, O Movimento, Ouro Preto. Ao entender o processo histórico da construção da mineiridade e a transformação da comida mineira como um produto turístico, a pesquisa contribuiu para uma abordagem interdisciplinar sobre a história do turismo e da alimentação em Minas Gerais. Foi possível identificar como a atividade turística foi sendo elaborada tendo como base a hospitalidade mencionada pelos viajantes do século XIX e o estudo lexical também permitiu entender como eram veiculados os principais símbolos da hospitalidade mineira, principalmente a sua cozinha, nos anúncios dos jornais.

Palavras-chave: Cozinha mineira, hospitalidade, turismo, mineiridade, Minas Gerais.

¹ Mestranda no Programa de Pós-graduação em Turismo e Patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: nathalia.moutinho@aluno.ufop.edu.br

² Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: maricipires@ufop.edu.br

EXPLORANDO SABORES NOS DISTRITOS DE OURO PRETO: ANÁLISE DOS PRINCIPAIS FESTIVAIS CULINÁRIOS

Stephânia da Consolação Silva Nogueira
Adeline Conceição Rodrigues¹
Cristiana dos Santos Andreoli

Contextualização: A cidade de Ouro Preto-MG desempenha papel de destaque na preservação da história do Brasil. O seu patrimônio arquitetônico atrai turistas em busca de uma experiência enriquecedora. Além disso, nos últimos anos, os distritos que compõem o município têm ganhado destaque, encantando turistas com suas paisagens e oferecendo refúgio para aqueles que estão em busca de tranquilidade. Apesar da rica herança cultural e histórica, a gastronomia ainda é pouco explorada. Entretanto, há um reconhecimento crescente de que essa faceta pode se tornar um elemento essencial para atrair turistas e, ao mesmo tempo, atenuar os efeitos sazonais que muitos destinos turísticos enfrentam.

Objetivo: Pretendeu-se compreender de que maneira os festivais gastronômicos realizados nos distritos de Ouro Preto têm impulsionado o turismo gastronômico, contribuindo para a valorização das identidades culturais e alimentares locais.

Métodos e/ou fontes de dados: A metodologia envolveu pesquisa exploratória qualitativa conduzida por meio de entrevistas semiestruturadas com membros das comissões organizadoras desses eventos. O foco da pesquisa foi direcionado aos distritos de Santo Antônio do Salto e o “Festival de Cultura e Culinária Típica de Santo Antônio do Salto”; São Bartolomeu com o “Encontro de Tradições Culinárias de São Bartolomeu” e a “Festa Cultural da Goiaba” e o distrito da Chapada com o “Gastroarte da Chapada”.

Resultados preliminares ou esperados: Em São Bartolomeu ocorrem dois festivais importantes, a Festa Cultural da Goiaba, realizada desde 1993 e organizada pela Associação dos Doceiros e Agricultores Familiares (ADAF). Durante o feriado de Corpus Christi, São Bartolomeu abriga o “Encontro de Tradições Culinárias (ETC)”, evento que ocorre desde 2014 e atrai visitantes. Nesse festival são oferecidos pratos tradicionais do distrito onde os moradores apresentam suas especialidades, criando uma conexão autêntica com a culinária regional. Entre esses estão o bolinho de bacalhau, casulo de queijo, costelinha com ora-pro-nóbis e angu, cupim com farofa de banana-da-terra e bacon, dobradinha com batata, galinhada entre outros. O Festival de Cultura e Culinária Típica de Santo Antônio do Salto é um evento que apresenta a culinária típica local. É visto como o primeiro e o mais importante evento gastronômico de Ouro Preto. Acontece no terceiro domingo do mês de agosto. A ideia de realização do evento nasceu durante uma reunião das moradoras locais com a empresa ALCAN em abril de 2003. No distrito várias mulheres são boas cozinheiras e com frequência no dia a dia, utilizam ingredientes colhidos no próprio quintal e em dias de festas ou aos domingos, alguns pratos característicos fazem parte do cardápio. Já o Gastroarte da Chapada é um evento gastronômico que acontece normalmente no feriado de 7 de setembro, no subdistrito da Chapada que une artesanato, música, natureza, diversão e uma variedade de pratos típicos comercializados em barraquinhas.

¹ E-mail: adeline.rodriques@ifmg.edu.br

Implicações teóricas/práticas: Esse trabalho proporcionou compreensões valiosas sobre a dinâmica dos festivais, os desafios enfrentados na organização, execução e divulgação desses eventos e a forma como contribuem para a visibilidade dos distritos como destinos turísticos.

Palavras-chave: Ouro Preto-MG; Patrimônio; Gastronomia; Cozinha;

AMÊNDOAS CONFEITADAS: PRESERVAÇÃO DO SABER-FAZER POR MEIO DO EMPREENDEDORISMO

Maria Aparecida Tavares dos Santos ¹

Zélia Correia da Mata dos Santos

A origem das amêndoas confeitadas remonta à Roma Antiga, onde eram utilizadas em celebrações de casamentos e nascimentos. Naquela época, as amêndoas eram cobertas com mel, um doce reservado para ocasiões especiais entre a elite romana. Este costume de utilizar amêndoas cobertas em celebrações se espalhou pela Europa, especialmente na Itália, onde as amêndoas confeitadas, conhecidas como *confetti*, tornaram-se uma tradição importante, especialmente em Sulmona, famosa por sua produção artesanal desde a Idade Média. Com a introdução do açúcar na Europa, trazido pelos portugueses após a descoberta do Brasil, o mel foi gradualmente substituído, dando origem ao doce tal como é conhecido hoje. Em Portugal, a tradição das amêndoas confeitadas evoluiu para ser um presente trocado entre padrinhos e afilhados durante a Páscoa e outras celebrações religiosas. No Brasil, essa tradição foi adaptada e mantida, especialmente durante a Páscoa, onde crianças vestidas de anjos nas procissões recebem amêndoas, simbolizando fertilidade e renovação. O objetivo deste estudo é investigar e divulgar a tradição das amêndoas confeitadas no Brasil, destacando sua origem, evolução e as práticas associadas a essa iguaria ao longo do tempo. Além disso, o estudo visa explorar o papel da Associação Comunitária de Deficientes de Ouro Preto e Inconfidentes (ACODOPI) na preservação e promoção desse saber tradicional. A associação, através da capacitação de seus associados, busca fomentar o empreendedorismo local, oferecendo cursos sobre a produção de amêndoas confeitadas. Zélia, uma artesã local, liderará os cursos de capacitação. A metodologia a ser utilizada envolve uma abordagem qualitativa, com análise documental sobre a história das amêndoas confeitadas, bem como entrevistas com membros da ACODOPI e outros atores envolvidos na produção e comercialização desses doces. Os dados serão coletados a partir de fontes secundárias, como registros históricos e literários, além de fontes primárias, como entrevistas e observação direta durante os cursos oferecidos pela associação. Os resultados esperados incluem a identificação das principais técnicas tradicionais utilizadas na produção de amêndoas confeitadas, a compreensão das motivações e expectativas dos participantes dos cursos de capacitação, e a análise das potencialidades desse conhecimento tradicional para o desenvolvimento econômico da comunidade. Espera-se que a valorização dessa prática tradicional possa contribuir não só para a preservação cultural, mas também para a geração de renda e inclusão social dos associados da ACODOPI. As implicações teóricas deste estudo residem na contribuição para a literatura sobre tradições alimentares e patrimônio cultural imaterial, ao passo que as implicações práticas incluem o fortalecimento do empreendedorismo comunitário e a preservação de saberes tradicionais. A disseminação dos resultados deste estudo poderá incentivar outras comunidades a adotarem estratégias semelhantes de valorização do patrimônio cultural como meio de desenvolvimento socioeconômico.

Palavras-chave: Amêndoas Confeitadas; Desenvolvimento Econômico; Empreendedorismo; Ouro Preto; Patrimônio Cultural.

¹ E-mail: aparecidatconde@yahoo.com.br

TURISMO E GASTRONOMIA EM CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO: O CASO DE BELO HORIZONTE/BR

Pablo Henrique de Oliveira Moreira¹

Graziela da Silva Suzuki²

João Lucas de Almeida Campos³

Christiane Luce Gomes⁴

Contextualização: A Rede de Cidades Criativas da UNESCO (RCCU) é um programa de iniciativa internacional desenvolvido desde 2004. Seu objetivo é aproximar cidades criativas com diferentes características socioeconômicas e demográficas de distintas regiões, nas quais foram definidos sete temas de criatividade, dentre eles a gastronomia (UNESCO, 2024b). As bases da RCCU estão ancoradas em Planos de Ação globais da Organização das Nações Unidas (ONU), como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O principal desafio é alcançar a sustentabilidade por meio da criatividade e de atividades culturais, comprometidas com o desenvolvimento em nível local e com a cooperação em nível global (Pearson & Pearson, 2017; UNESCO, 2024b). Belo Horizonte, desde 2019, participa da RCCU com a categoria gastronomia (UNESCO, 2024a), um atrativo que detém significativo potencial para movimentar a atividade turística.

Objetivo: Analisar as ações propostas e desenvolvidas pelo poder público de Belo Horizonte, enquanto Cidade Criativa em Gastronomia da UNESCO, na perspectiva da promoção turística.

Métodos e/ou fontes de dados: Análise documental do dossiê de candidatura de Belo Horizonte à RCCU e revisão bibliográfica dos principais conceitos abordados. A pesquisa prevê, ainda, realização de entrevistas semi-estruturadas conforme sugere Gil (2019), com gestores públicos responsáveis pela gestão turística em Belo Horizonte, no que se refere ao uso do título de Cidade Criativa em gastronomia da UNESCO.

Resultados preliminares ou esperados: Espera-se com esta pesquisa identificar as ações propostas e desenvolvidas pela prefeitura de Belo Horizonte, enquanto Cidade Criativa em Gastronomia da UNESCO, verificando se elas valorizam o título de Cidade Criativa da Gastronomia na perspectiva da promoção do turismo.

Implicações teóricas/práticas: Acredita-se que esse estudo pode ter implicações teóricas devido ao aprofundamento dos principais temas tratados: a) Cidades criativas; b) gastronomia, c) Lazer e Turismo. Quanto às implicações práticas, os resultados poderão contribuir com as ações de planejamento e gestão de Belo Horizonte enquanto uma Cidade Criativa em Gastronomia da UNESCO por meio do turismo.

Palavras-chave: Cidade Criativa; Gastronomia; Turismo; UNESCO.

¹ E-mail: pablohom@id.uff.br

² E-mail: suzukigraziela@gmail.com

³ E-mail: joaollucas@yahoo.com.br

⁴ E-mail: chrislucegomesufmg@gmail.com

GASTRONOMIA & TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA: UM ESTUDO DE CASO EM BRUMADINHO/MG

Armindo dos Santos de Sousa Teodósio¹

Contextualização: Nossa pesquisa discute os desafios para a regeneração do Turismo de Base Comunitária nos territórios do município de Brumadinho, estado de Minas Gerais, no Brasil após a tragédia derivada de crime corporativo acontecida em 2019. Uma barragem de resíduos de mineração se rompeu nessa cidade, levando à morte de 272 pessoas e a destruição da fauna, flora, solo e do Rio Paraopeba em mais dez cidades do estado de Minas Gerais.

Brumadinho é uma cidade que abriga o Centro Cultural Inhotim, um dos maiores museus de arte contemporânea do mundo, devido ao fato de abrigar inúmeras obras de arte em mais de dez prédios espalhados por uma reserva ambiental. Além disso, o município é rico em experiências turísticas e passeios ligados à apreciação da natureza e paisagem natural, aos esportes radicais e à vivência cultural em comunidades quilombolas (grupos rurais formados por escravos que fugiram da escravidão há mais de um século), povos indígenas, pequenos agricultores e comunidades rurais.

Desde o crime de 2019, inúmeras intervenções para regeneração do território têm sido desenvolvidas por parte de diferentes órgãos do governo brasileiro, de organizações da sociedade civil e consultorias contratadas pela Vale S.A., corporação responsável por essa tragédia. Várias desses projetos de regeneração envolvem o estímulo ao turismo e a experiência local a partir do resgate da gastronomia de comunidades tradicionais, sobretudo a produção de alimentos, comidas e bebidas relacionadas à vida de comunidades rurais e tradicionais, sobretudo povos quilombolas.

Um dos impactos gerados por crimes ambientais ligados à mineração e as atividades para regeneração dos territórios envolve a mudança de hábitos alimentares entre as comunidades. Tanto em Mariana quanto em Brumadinho, o repasse de recursos financeiros para as famílias locais e a doação de alimentos presentes nas chamadas “cestas básicas” acabam por transformar os hábitos alimentares locais, com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e suas consequências sobre a saúde humana.

Uma das consequências dessa mudança de hábitos alimentares é também o aprofundamento do epistemicídio em relação à tradição alimentar local, ou seja, a alimentação tradicional acaba por se descaracterizar e ser considerada menos atraente para muitos dos habitantes dos territórios com atividades de mineração, crimes ambientais e também com atividades da indústria do turismo. Outra dimensão desse apagamento de hábitos alimentares e dinâmica de produção de alimentos, comidas e bebidas tradicionais acontece com a grande indústria de turismo e a suposta sofisticação da experiência gastronômica em pousadas, restaurantes, cafeterias e outros empreendimentos turísticos voltados ao grande fluxo de turismo internacionais e nacionais das classes médias e de alta renda. Todos esses fenômenos se manifestam no contexto de Brumadinho e atravessam a gastronomia em suas encruzilhadas,

¹Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E-mail: armindo.teodosio@gmail.com

perspectivas, contradições e dilemas frente à grande indústria de turismo e ao turismo de base comunitária.

Objetivo: Analisar as perspectivas, desafios, contradições e dilemas da produção gastronômica comunitária e tradicional no Turismo de Base Comunitária em Brumadinho, que se caracteriza por ser um contexto da regeneração dos territórios desse município após a tragédia-crime de 2019.

Palavras-chave: Gastronomia; Conflitos Ambientais; Racismo Ambiental; Quilombolas; Turismo de Base Comunitária.

A CACHAÇA COMO POSSÍVEL ELEMENTO PROMOTOR DA MEMORABILIDADE DA EXPERIÊNCIA: O CASO DE PARATY, RJ

Manoela Carrillo Valduga¹
Marcello Tomé²

Contextualização: A cidade de Paraty, localizada no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, é importante destino turístico brasileiro, tendo sido declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO, na categoria de sítio misto, pelo valor excepcional do seu patrimônio natural e cultural.

Paraty também integra a Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria de cidade da gastronomia, a partir da riqueza da culinária tipicamente caiçara, com influências indígena, africana e europeia.

A cachaça é um elemento de imensa relevância no contexto gastronômico paratiense, cuja produção é muito expressiva desde o século XVIII, propiciando a cidade ser o maior centro produtor de cachaça do Brasil durante os períodos colonial e imperial (Alvarenga, 2016).

A cachaça ocupa importante destaque no cenário turístico de Paraty, que desde 2007, conta com selo de Indicação Geográfica de Procedência “Paraty”. O antigo Festival da pinga passou a ser, desde 1983, o Festival da Cachaça, Cultura e Sabores, que ocorre anualmente. As cachaças locais são encontradas no comércio por toda a cidade e há diversas lojas de cachaça no Centro Histórico, enclave fundamentalmente turístico.

Objetivo: O objetivo deste estudo é analisar a cachaça como relevante atrativo gastronômico de Paraty e elemento de memorabilidade da experiência turística local.

Métodos e/ou fontes de dados: O presente estudo é de natureza qualitativa e exploratória. Para o levantamento histórico de Paraty foram realizados estudos na literatura, completados por entrevistas visitas técnicas à cidade para levantamento de informações e observações *in loco*. O recorte deste estudo, centrou-se na identificação de serviços envolvendo a cachaça ofertados e/ou divulgados aos turistas, nas principais plataformas eletrônicas com este fim. São elas: Airbnb Experience, TripAdvisor, GetYourGuide, Musement, Viator, Withlocals e iFriend.

Como análise do estudo, a primeira etapa consistiu em identificar a oferta de experiências em Paraty. Em seguida, foram identificadas as atividades ofertadas como um todo para em seguida constatar exclusivamente as voltadas à cachaça e, na quarta etapa, foram observados elementos de memorabilidade nos serviços relacionados à cachaça.

Resultados preliminares ou esperados: Apesar da relevância histórica e da onipresença da cachaça no centro histórico, não há muita oferta de experiências sobre o tema nas principais plataformas disponíveis para tanto, conforme pode ser visto no quadro 1.

¹ Universidade Federal Fluminense. E-mail: manoelavalduga@id.uff.br

² Universidade Federal Fluminense. E-mail: marcellotome@id.uff.br

Análises preliminares indicam que a oferta de atividades conjugadas com a cachaça, como a compra da própria cachaça para consumo próprio posterior e de outros itens afins, assim como os registros de imagens durante a experiência turística e o uso dos sentidos, sobretudo o olfato e o paladar, despertados na degustação da cachaça, contribuem efetivamente para a memorabilidade da cachaça como experiência turística, vinculada a Paraty.

Implicações teóricas/práticas: Para a memorabilidade da experiência turística, foi levado em conta o modelo tradicional proposto por Pine e Gilmore (1998, 2011) quando ao desenho de experiências memoráveis. A proposta dos autores é composta por cinco elementos: tematização, orientações/facilidade, eliminação de distrações, materialização e emprego dos cinco sentidos.

Palavras-chave: Memorabilidade; Experiência; Turismo; Cachaça; Paraty-RJ.

TRAJETÓRIA DE UMA CIDADE CRIATIVA PELA GASTRONOMIA

Beatriz Gondim ¹

O escopo deste resumo se dá no contexto da cidade criativa Unesco pela Gastronomia de Belo Horizonte e cujo objetivo foi compreender os elementos que antecedem e distinguem a sua candidatura. A partir de documentos secundários como relatórios, legislação, o dossiê da candidatura, e a realização de treze entrevistas semiestruturadas com agentes públicos e da sociedade civil, foi possível inferir que a cidade se distingue pela vocação e identidade de uma cultura alimentar baseada nos biomas existentes no Estado de Minas Gerais e pela legitimação de uma longa trajetória (de pelo menos 30 anos) fundamentadas em programas e iniciativas pela segurança alimentar e nutricional. Em termos de implicações teóricas e gerenciais, é esperado que estes resultados possam influenciar reflexões e políticas alimentares de outras cidades criativas pela gastronomia tendo como exemplo o caso de Belo Horizonte. Como também, há uma preocupação pujante em relação à desafios futuros para o alcance dos objetivos pelo desenvolvimento sustentável (ODS) e na transformação de sistemas alimentares dada às mudanças climáticas.

Contextualização: Os antecedentes que culminam na constituição de uma cidade criativa da gastronomia da Unesco ainda são pouco conhecidos pela literatura que se concentra nas perspectivas mercadológicas e nos resultados para o turismo. No entanto, poucos estudos são dedicados à compreensão destas cidades a partir de sua trajetória anterior em políticas alimentares e na mitigação dos problemas sociais que podem, inclusive, servir de modelo e diretriz para outras cidades criativas baseadas na gastronomia.

Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi compreender a trajetória e o que levou a constituição de uma cidade criativa da gastronomia da Unesco.

Métodos e/ou fontes de dados: O aporte teórico que fundamentam a pesquisa foram baseados na dependência de trajetória (*path dependence*) dos estudos neoinstitucionais.

O estudo compreendeu a aplicação de treze entrevistas semi-estruturadas com gestores públicos e atores da sociedade civil, observação participante em seminários e fóruns organizados pela prefeitura de Belo Horizonte no ano de 2023 e pesquisa documental, tais como dossiê da candidatura, legislação e materiais dos últimos dez anos. A pesquisa foi realizada no ano de 2023.

Resultados preliminares ou esperados: Os resultados preliminares indicam que a candidatura e vocação da cidade de Belo Horizonte deve-se a uma série de fatores que qualificam a sua vocação, tais como uma (1) longa trajetória em políticas alimentares de pelo menos trinta anos que descentralizaram e permitiram o acesso à população ao alimento bom, de qualidade e de baixo custo; (2) a participação e a influência de movimentos sociais como a frente mineira pela gastronomia, movimentos em prol da produção e consumo agroecológico e programa de rádio pela valorização da identidade e cultura alimentar de botecos, e (3) a vocação e cultura

¹ Universidade Federal do Cariri. E-mail: gm.beatriz@gmail.com

alimentar baseadas na produção e no consumo de alimentos nativos e de origem nos biomas existentes no estado de Minas Gerais.

Implicações teóricas/práticas: Os resultados sugerem que a trajetória de Belo Horizonte em prol das políticas alimentares de segurança alimentar e nutricional distinguem a cidade de outras cidades criativas pela gastronomia e lhe configuram como um modelo a ser replicável na mitigação, inclusive, pelas transformações e adaptações dos sistemas alimentares às mudanças climáticas.

Palavras-chave: gastronomia; cidade criativa; política e segurança alimentar e nutricional; movimentos sociais; vocação.

Share and Follow our Social Media

